
O TRANSTORNO DA SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFESSORES

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 19/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8361527

Jozangela Gomes Oliveira

Roberta Lima Cordovil

Samuel Reis¹

Resumo- O presente estudo tem o objetivo de analisar a síndrome de burnout em professores independentemente do nível de ensino, onde se configura como uma profissão alvo de inúmeros de agentes estressores mentais e emocionais presente no seu contexto de trabalho. A abordagem utilizada na pesquisa será qualitativa com caráter bibliográfico para entender os seguintes objetivos específicos: 1) identificar a síndrome de burnout nos professores; 2) analisar os fatores estressantes aos profissionais da educação; 3) citar alguns meios para prevenção da síndrome de burnout.

Palavras-chave: Agentes estressores, professores, síndrome de burnout.

Abstract- The present work aims to analyze the burnout syndrome in teachers regardless of the level of education, where it is configured as a target profession for numerous mental and emotional advisors present at work. The approach used in the research will be qualitative with a bibliographic character to understand the following specific objectives: 1) to identify the burnout

syndrome in teachers; 2) analyze the stressin factors for education professionals; 3) cite some ways to prevent burnout syndrome.

Keyword: Stressed agentes, teachers, burnout syndrome.

Introdução

Segunda a pesquisa, a síndrome de burnout é considerado um tema de bastante importância na sociedade contemporânea, nele aborda a classe docente que tem sido uma das mais afetadas pela síndrome de Burnout, por ter que lher dar com uma grande exigência psicoemocionais, sociais e pedagógicas no contexto trabalhista.

Portanto esse artigo tem o intuito de apresentar os métodos de identificação e fatores que ajudam a prevenção da síndrome em atividades profissionais. A literatura tem abordado diferenças entre os níveis de ensino e o contexto laboral em escolas públicas, pois nestas o desenvolvimento da SB foi associado aos baixos salários, a jornada excessiva de trabalho, a violência por parte dos alunos, a indisciplina estudantil, a falta de apoio dois pais e da direção das escolas e a sobrecarga de trabalho. Nessa pesquisa foi encontrada possíveis resposta sobre a síndrome de Burnout, é o que leva o profissional a desenvolver e os cuidados que se deve tomar.

Os profissionais da educação possuem grandes desafios a enfrentar, pois além de conviverem diariamente com a situação confiantes no âmbito escolar, é essencial que apresentem uma adaptação ao meio externo com base nos seus recursos pessoais, profissionais e sociais, desenvolvendo a cada dia sua capacidade de resiliência, como o propósito de crescer pessoal e profissionalmente e ao mesmo tempo, de encontrar satisfação no trabalho e bem-estar pessoal aliados ao compromisso contínuo com a profissão.

Durante a pesquisa foi observado um crescimento muito alto dessa síndrome, cada vez mais presente na vida do profissional, gerando mudanças no comportamento e falta de interesse no trabalho, afetando também no âmbito familiar.

Para o bem-estar do indivíduo ele precisa estar bastante preparado psicologicamente e fisicamente, para poder lidar com essa carga tão pesada trazendo consigo o número grande de adversidade com um público diversificado.

Método

A abordagem utilizada na pesquisa será qualitativa com caráter bibliográfico. A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 31).

Procedimento

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com o recorte temporal referente aos anos de 2017 A 2022, em pesquisa realizada nas bases de dados Google Acadêmico, Pepsic e Scielo, usando as palavras-chave “Agentes estressores, professores e síndrome de burnout”.

Análise de dados

O método utilizado na pesquisa para a análise de dados será o descritivo, que se iniciará com uma leitura exploratória. Para Gil (2002), esta é uma leitura do material bibliográfico que tem por objetivo verificar em que medida a obra consultada interessa à pesquisa.

Discursão

Transtorno da síndrome de Burnout em professores.

A síndrome de burnout (SB), ou síndrome do esgotamento profissional, constitui-se em uma resposta psicológica ao estresse laboral crônico de caráter interpessoal e emocional. Caracteriza-se pelo comprometimento cognitivo e afetivo, o que pode gerar condutas de indiferenças, distanciamento interpessoal e/ou sentimento de culpa, principalmente em profissionais que lidam diretamente com pessoas e que estão expostos a fatores estressantes intensos (MAGALHÃES; VIERA; HAIKAL; NASCIMENTO; BRITO; PINHO; VOLKER e SILVEIRA, 2017).

Costa et al. (2013) ressaltam que a prevalência da SB em professores, segundo as estimativas, pode estar entre 10% e 30%. No Brasil a literatura sobre SB em professores ainda é escassa, dificultando a comparação com outros estudos nacionais. É clara a influência dos aspectos culturais e do contexto laboral sobre os resultados da SB. Portanto, é relevante a realização de pesquisas nacionais que contribuam para o diagnóstico, a intervenção e a prevenção desta patologia ocupacional (OLIVEIRA e PORTO, 2019).

Conforme Tamayo e Tróccoli (2009), a síndrome de burnout possui também três componentes: exaustão emocional, despersonalização e decepção no trabalho. O primeiro componente compreende sentimentos de desgaste físico e emocional, gerados pela sensação do indivíduo de ser exigido emocionalmente mais do que ele pode tolerar. O segundo está associado às atitudes negativas de distanciamento excessivo na relação dos profissionais com os beneficiários do seu serviço, como insensibilidade, indiferença, falta de preocupação. E, por fim, o terceiro componente decepção com trabalho refere-se a sentimentos de incompetência nas atividades realizadas (SILVA e OLIVEIRA, 2019).

Segundo Gomes e Quintão (2011), a SB afeta as mais diversas profissões, o seu estudo concentra-se, principalmente, nas áreas da saúde e ensino, por serem atividades que envolvem intenso contato com pessoas, tornando os profissionais dessas áreas mais vulneráveis ao estresse laboral, porém, Costa, Gil, Possobon e Ambrosano (2013), ressaltam que os estudos têm demonstrado que docentes constituem grupo de risco, talvez maior até do que o dos profissionais da área da saúde, justificando o crescente número de pesquisas sobre a SB na carreira

docente, visando inclusive o estabelecimento de medidas preventivas (SILVA e OLIVEIRA, 2019).

Segundo Silveira et. al. (2005), o termo Burnout tem origem inglesa e designar algo que deixou de funcionar por exaustão de energia. Pode-se dizer que o termo descreve uma síndrome com características associadas que representam uma resposta aos estresses laborais crônicos (SOUZA e FILHO, 2018).

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi analisar a síndrome de burnout em professores onde é uma das profissões mais afetada com estresse das atividades, onde tem cobranças de todos os lados no trabalho, deixando esses profissionais exaustos, fisicamente e mentalmente.

Fatores estressantes aos profissionais da educação.

Segundo Vidal (2017), no trabalho podem ocorrer situações de extrema pressão, conflitos e pouco ou nenhum reconhecimento, estes e outros fatores estressores, uma vez cronificados, podem levar o indivíduo a apresentar um fenômeno psicossocial conhecido como Síndrome de Burnout (BARRETO; REIS; JÚNIOR; PORTELA; BELASCO e PASSOS, 2019).

Em revisão sistemática realizada por Carlotto (2010), apontava-se que, apesar de ter tido crescimento na publicações, ainda havia certa instabilidade. Quanto aos fatores que se associavam a SB, foi identificado um perfil constituído de professores mais jovens, do sexo feminino, com maior carga horária e maior número de alunos contatados diariamente, com menores satisfação com o trabalho e reconhecimento do resultados obtidos neste (DALCIN e CARLOTTO, 2017).

A realidade dessa categoria profissional tem fomentado pesquisas visando conhecer os aspectos geradores da síndrome e o planejamento de intervenções objetivando a saúde e bem-estar. É consenso entre estudiosos que as causas são uma combinação de fatores individuais, organizacionais e sociais (Tamayo & Tróccoli, 2009; Neves et al., 2014), o que recebe apoio desse estudo ao investigar aspectos individuais e organizacionais. Embora o foco deste estudo tenha se

concentrado nesses aspectos, não é possível desprezar o impacto das condições econômicas no trabalho de docentes da rede privada de ensino superior, onde o vínculo empregatício é frágil, colocando o professor em situação de insegurança (SILVA e OLIVEIRA, 2019).

Para Carlotto et al. (2012), o profissional docente apresenta-se, no atual contexto de trabalho, exposto a uma grande quantidade de estressores psicossociais que, se persistentes, podem conduzir ao burnout. Além de ministrar as aulas, o docente deve fazer, concomitantemente, os trabalhos administrativos, planejar as suas atividades letivas, reciclar-se e orientar os alunos. Deve ainda participar das reuniões de coordenação, seminários, conselhos de classe e preenchimento de relatórios individuais relativos às dificuldades de aprendizagem de alunos (OLIVEIRA e PORTO, 2019). O desgaste profissional não aparece repentinamente e as manifestações da SB são respostas aos agentes estressores do seu cotidiano laboral, que podem se dar por sinais e sintomas físicos, psíquicos, comportamentais ou defensivos e repercutir na produtividade na forma do absenteísmo e do aumento de licenças médicas, o que ocasiona grandes prejuízos para o sistema educacional (MAGALHÃES; VIERA; HAIKAL; NASCIMENTO; BRITO; PINHO; VOLKER e SILVEIRA, 2017).

Nesse contexto, os profissionais da educação possuem grandes desafios a enfrentar, pois, além de conviverem diariamente com situações conflitantes no âmbito escolar, é essencial que apresentem uma adaptação ao meio externo com base nos seus recursos pessoais, profissionais e sociais, desenvolvendo a cada dia a sua capacidade de resiliência, com o propósito de crescer pessoal e profissionalmente e, ao mesmo tempo, de encontrar satisfação no trabalho e bem-estar pessoal aliados ao compromisso contínuo com a profissão (MAGALHÃES; VIERA; HAIKAL; NASCIMENTO; BRITO; PINHO; VOLKER e SILVEIRA, 2017).

Para Petean e Guimarães (2012), equilibrar a interação trabalho-família, também, tem sido alvo de estudos, especialmente em mulheres, pois além de desenvolver as atividades da sua vida laboral, elas ainda executam as tarefas familiares portanto, observa-se que a dupla jornada de trabalho pode ocasionar

conflitos. De acordo com Arroyo (2000), poucos trabalhos se identificam tanto com a vida pessoal do trabalhador quanto a do professor. Neste sentido, o trabalho docente é altamente exigente, e acaba por comprometer o tempo de lazer e convívio familiar (DALCIN e CARLOTTO, 2018).

Sendo assim, esses profissionais procuram meios para não misturar sua vida pessoal ao trabalho, assim tendo um bom relacionamento e uma vida mais saudável com a família, onde diminui o peso da rotina e de suas atividades e criam formas para um novo meio de resolver as questões de trabalho sem estresse. Porém nem todos conseguem separar sua rotina de trabalho com sua vida pessoal se tornando mais propício a adquirirem a síndrome de Burnout.

Prevenção da síndrome de burnout

Carlotto (2014), relata que, as ações voltadas a prevenir e reduzir o burnout são de grande importância, não só no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas afetadas ou com riscos potenciais, mas também para prevenir as perdas econômicas que vêm como resultado do absenteísmo, rotatividade e aposentadorias precoces, realidade presente nas instituições educacionais (OLIVEIRA e PORTO, 2019).

Segundo Kourmoussi e Alexopoulos (2016), o estresse no ensino não pode ser eliminado, no entanto, pode ser reduzido a níveis controláveis para que os professores sejam capazes de operacionalizarem suas atividades de forma eficiente mantendo sua saúde mental. Nesse sentido, é importante capacitar professores sobre temas como equilíbrio entre as demandas do trabalho e vida pessoal, sobre o estabelecimento de metas realistas e como desenvolver estratégias de enfrentamento ao estresse ocupacional. (DALCIN e CARLOTTO, 2018).

Sendo assim, a profissão de docentes é uma profissão que tem um grande nível de estresse, onde deveria ser uma profissão mais reconhecida e entendida, mais elogios menos críticas, além de um salário justo.

Melo et al. (2015), ressalta que vista como uma espécie de stress ocupacional, a Síndrome de burnout (SB) afeta profissionais na prática de serviços assistenciais. Constantemente a SB e o estresse são associados, a diferenciação entre eles é clara. O estresse é uma sensação ou exteriorização que pode desaparecer após um período de pausa ou descanso, a SB mostra-se com uma condição duradoura do estresse experienciado no local de trabalho não minimizando com repouso ou temporada de distanciamento provisório do ambiente de trabalho, por ser precisamente este seu ambiente de desenvolvimento (OLIVEIRA e PORTO, 2019).

Para prevenir a síndrome de burnout os profissionais da educação tem que evitar levar trabalho para casa, e aproveitar mais a família nas horas vagas, assim como praticar atividades físicas, evitar situações desgastante como conflitos com alunos, pais e até mesmo colegas de trabalho, assim evitando uma exaustão física e mental.

Considerações finais

O interesse pelo assunto, por parte das pesquisadoras, surgiu a partir de uma pesquisa relacionado ao transtorno da síndrome de Burnout, onde podemos ver que a classe dos professores é uma das mais afetadas pelo transtorno, onde passam por diversos fatores extressantes como cobranças de pais, alunos, direção da escola e até mesmo através de conflitos com seus colegas de trabalho, onde acaba se tornando uma grande ameaça a saúde mental desses profissionais.

É importante sabermos que a síndrome de Burnout em professores é causada por várias situações desgastante como excesso de burocracias e exigências, falta de autonomia, excesso de tarefas e horas de trabalhos, onde muitos ainda acabam levando trabalho para casa e também nos finais de semana, entre outros fatores que afetam cada vez mais o docente chegando a ter um esgotamento físico e mental, chegando a uma exaustão extrema a ponto de abandonar o trabalho.

É de mera importância também sabermos que esses profissionais que adquirem a síndrome de Burnout chegam a uma insatisfação muito grande com seu trabalho e a vida pessoal e estão mais propícios a adquirirem uma depressão, uma baixa qualidade de vida até mesmo tendências suicidas. Sendo assim, a síndrome de Burnout se torna um fator preocupante para a saúde mental dos profissionais da educação, é muito importante esses profissionais procurarem ajuda para garantir sua saúde mental e seu bem-estar, evitando situações desgastantes e também praticando atividades que diminuem o estresse.

Os professores estão expostos a uma carga muito grande de estresse e cobranças por ambas as partes, onde está sendo muito comum vermos esses profissionais com a síndrome de Burnout que é o esgotamento profissional, onde os docentes apresentam sintomas de um distúrbio emocional e uma exaustão extrema por conta de uma grande demanda de responsabilidade.

Referências

BARRETO, Natacha Oliveira; REIS, Andrey Souza; JÚNIOR, Gerson Scherrer; PORTELA, Odete Terezinha; BELASCO, Angelica Gonçalves Silva; PASSOS, Kleyton Góes- **Síndrome de Burnout em professores da escola Rui Barbosa no município de Cruzeiro do Sul, Acre – Brasil**, Educação e linguagem, 2019.

DALCIN, Larissa; CARLOTTO, Mary Sandra- **A avaliação de efeito de uma intervenção para a síndrome de Burnout em professores**; Artigo psicologia escola e educação; CIELO- Abril 2018.

FONSECA, João José Saraiva- **Metodologia da pesquisa científica**; universidade do Ceará 2002.

GIL, Antônio Carlos- **Como elaborar projetos de pesquisa**- 4.ed. São Paulo, editora: Atlas, 2022.

MAGALHÃES, Tatiana Almeida; VIERA, Marta Raquel Mendes; HAIKAL, Desiree Sant'ana; NASCIMENTO, Jairo Evangelista; BRITO, Maria Fernanda Santos

Figueiredo; PINHO, Lucinéia; VOLKER, Valéria e SILVEIRA, Marise Fagundes- **Prevalência e fatores associados à síndrome de burnout entre docentes da rede pública de ensino: estudo de base populacional;** artigo de pesquisa- Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 2021.

OLIVEIRA, Francisca Janicleide Viera; PORTO, Necienne de Paula Carneiro- **Prevalência da síndrome de burnout em professores de odontologia no alto sertão da paraíba,** temas em saúde v.19- 2019.

SILVA, Scheila Maria Ferreira; OLIVEIA, Áurea de Fatima- **Burnout em professores universitários do ensino particular;** Universidade Federal de Uberlândia- Minas Gerais; Psicologia Escolar e Educacional, v.23- 2019.

SOUZA, Stanley Anderson Gomes; FILHO, José Morais Souto- **Síndrome de Burnout: um alerta parar professores de educação física no Brasil;** Revista eletrônica de extensão da URI, vol.14, CIELO- MAIO 2018.

¹Orientador

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil